

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB®
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 670 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELI	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliyev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
<i>Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li</i>	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
<i>Karimova Iroda Abdusattarovna</i>	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
<i>Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva</i>	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
<i>Inomiddin Imomov</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
<i>Алиева Эльнара Аметовна</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
<i>Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна</i>	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
<i>Bustonov Mansurjon Mardonakulovich</i>	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
<i>Xaydarov Sardor Komil o'g'li</i>	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
<i>Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li</i>	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
<i>Ruzmetova Gulira'no Atabekovna</i>	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
<i>Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
<i>Kalandarova Elnura Muzaffar qizi</i>	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
<i>Хусанов Дурбек Нишанович</i>	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTIDA NAZORAT GABARIT QURILMALARINING ZAMONAVIY HOLATI, TAHLILI VA HARAKAT TAKRIBI GABARITLARINI ANIQLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH	384
<i>Xidirov Erkin Irgashovich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH VA SAMARALI TAQSIMLASHDA RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	391
<i>Amanbaev Amanali Ortazbaevich</i>	
GLOBAL DARAJADA FAOLIYAT YURITADIGAN BRONLASH TIZIMLARINING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	396
<i>Ismatillaeva Sitara Sayfidin qizi</i>	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARNI MOLiyALASHTIRISHNING NORMATIV-HUQUQIY ASOSLARI	403
<i>Akmal Shodiyev</i>	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHI KORXONALARDA LIZING MUNOSABATLARI HISOBI	408
<i>Inamov Abdusalom Muhammadovich, Inomov Sardor Abdusalomovich, Inomov Hasanboy Abdusalom o'g'li</i>	

O'TKIR BRONXOLIIT BILAN KASALLANGAN BOLALARDA KATAMNEZNING EKOLOGIK OMILLAR TA'SIRIDA UZIGA XOS KECHISHI.....	412
Azimova Kamola Talatovna	
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING CONCEPTS RELATED TO YOUTH TOURISM	416
Norbojev Allayor Ismoilovich, Mansurova Zebuniso Abdurashidovna	
THE ESSENTIAL STRATEGIES WAYS OF SERICULTURE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	420
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich	
BLENDED LEARNING PLATFORMASI KANSEPSIYASI, ARXITEKTURASI VA FUNKSIONAL TUZILMASI.....	425
Qobulova Madina Tuxbatillo qizi, Mirzaaxmedov Muxammadbobur Karimberdiyevich	
ASALARICHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING AHOLI DAROMADLARI VA FAROVONLIGIGA TA'SIRI: IQTISODIY TAHLIL VA EKONOMETRIK BAHOLASH	430
Kuanishbay Berdimuratov	
MARKETING EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISHGA OID XORIJIY YONDASHUVLAR TAHLILI	434
Sobirov Azizbek Avazbekovich	
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ	443
Бабахонов Бабуржон Шухрат угли	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA SOLIQ IMTIYOZLARINI QO'LLASH MASALALARI.....	449
Ibroximov Muxammadjon Abdullajanovich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA LOGISTIKA BOSHQARUVINING RAQAMLI MODEL VA UNING SAMARADORLIGI	453
Olimova Bahora Shuxratovna	
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	463
Муминходжаева Дилноза Рамизовна	
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ	468
Дурманов Акмал Шаймарданович	
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	477
Холмуратов Джахонгир Салимбек угли	
O'ZBEKISTONDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA TIJORAT BANKLARINING ROLI.....	483
Yuldashev Erkin Xusanovich	
MINTAQAVIY INVESTITSIYA-INNOVASION JARAYONLARGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	489
Xamrayev Quvvat Iskandarovich	
AGROKLAFTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH	495
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MICE TOURISM AND ITS ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	501
Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	507
Qutbtiddinov Hikmatillo Quدراتillo o'g'li	
TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI	512
Umarova Munira Muxitdinovna	

JINDA ARRALI SILINDR TISHLARIDAN TOLANI AJRATISH JARAYONINI HAVO OQIMI ASOSIDA OPTIMALLASHTIRUVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURILMANI MODELLASHTIRISH.....	516
Mirzakarimov Mirsharofiddin Mirzaabdurahimovich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQRILGAN MAHSULOTLARNI XORIJGA EKSPORT QILISH MEKANIZMLARI	524
Matkarimov Anvar Tajimatovich	
MUHANDISLIK KONSTRUKSIYALARIDA MURAKKAB SIRTLARNI CHIZMA GEOMETRIYA YORDAMIDA TAHLIL QILISH.....	528
Qutbtiddinov Hikmatillo Qudratillo o'g'li	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI SOLIQ NAZORATINI AMALGA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	533
Ismailov Bobir Salomovich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH	540
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
QISHLOQ XO'JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI.....	545
Fayzullayev Murodjon Nematulayevich	
O'ZBEKISTONDA KLASTER IQTISODIYOTI: INVESTITSIYALAR, EKSPORT VA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI (2022-2024-YILLAR KESIMIDA).....	550
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich, Jabbarov Majidbek Erzodovich, Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
GLOBAL YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA EKOLOGIK, IJTIMOY-IQTISODIY OMILLARNING TAHLILI	556
M.M.Muminova	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SMART TURIZM SHAROITIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON ISTIQBOLLARI	565
Najmidinov Azizbek Bahrom o'g'li	
ТЕКУЩИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИГРАЦИОННЫМИ КРИЗИСАМИ	571
Бегматов Хусанбек	
ELEKTRON TIJORAT SEKTORI UCHUN ONLAYN REKLAMA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	575
Rajabova Dilbar Ixtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA O'ZBEKISTON MEVA-SABZAVOTCHILIK SOHASIDA MAHSULOT YETISHTIRISHDAN TORTIB UNI BOZORGA CHIQRISHGACHA BO'LGAN JARAYONDA NEYROMARKETING TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	582
Sadiy Shukrillo Asatillo o'g'li	
YOSH TADBIRKORLAR FAOLIYATIDA INNOVATSION G'OYALARNING AMALIY AHAMIYATI	590
Ergashev Oybek Xaydaraliyevich	
ТЕХНОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО КОМБИКОРМА, С ОБОГАЩЕННЫМ БЕЛКОМ И ФЕРМЕНТАМИ СОСТАВОМ ИЗ ГРИБКА PLEUROTUS OSTREATUS.....	594
Ниёзов Хусан Ниёз угли	
MINTAQAVIY RIVOJLANISH INDIKATOR TIZIMINING AHAMIYATI.....	601
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH BO'YICHA DAVLAT SIYOSATI.....	608
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI BOSHQARISH JARAYONI VA TIZIMI	612
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi	

SPORT SANOATINING INNOVATSION RIVOJLANISHIGA OID XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI.....	616
Xamraqulov Ixtiyor Baxtiyorovich	
MARKAZLASHTIRILGAN DISPETCHERLIK TIZIMIDA POEZDLAR HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA AVTOMATLAR NAZARIYASIGA ASOSLANGAN INTEGRATSIYALASHGAN MATEMATIK MODEL.....	620
Muhiddinov Obidjon Omonjon o'g'li	
ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК ПО КРЕДИТАМ: АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ.....	627
Абдуллаев Шахобиддин Шамсиддинович	
REDUCTION OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EMISSION QUOTAS OR MANDATORY CONTROL TECHNOLOGIES	633
Bobonov Doston Abdumo'min o'g'li, Qozoqboyev Jasur Abduvali o'g'li	
AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA).....	637
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
ПОЛУЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.....	643
Арипова Мастура Хикматовна, Ташбаев Джахангир Назим угли	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРЕЛОК И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	652
Ражабов Азамат Тоирович	
QISHLOQ XO'JALIK TEXNIKALARI MARKETINGI VA UNING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI.....	658
Xolmirzayev Bobur Mansurovich	
ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ АНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	663
Хамзина Динара Рашатовна	

ПРИМЕНЕНИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ БАНКРОТСТВА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Хамзина Динара Рашатовна

преподаватель кафедры «Налоги и налогообложение» института International School of Finance Technology and Science, независимый соискатель (PhD) Ташкентского государственного экономического университета
E-mail: khamzina-89@internet.ru

Аннотация. В статье исследуются теоретико-правовые и практические аспекты применения субсидиарной ответственности контролирующих лиц на досудебной стадии банкротства. Особое внимание уделено анализу зарубежного опыта (Германия, Великобритания, Россия) и оценке возможностей его адаптации к законодательству Республики Узбекистан. Обоснована необходимость создания механизмов раннего реагирования на признаки финансовой несостоятельности и правовых инструментов защиты интересов кредиторов. Предложены направления реформ, направленные на повышение ответственности руководителей и предотвращение фиктивных банкротств.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, банкротство, несостоятельность, корпоративное управление, кредиторы, Узбекистан, зарубежный опыт.

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonah rahbarlari va nazorat qiluvchi shaxslarning subsidiar javobgarligini bankrotlikning sudgacha bo'lgan bosqichida qo'llashning nazariy-huquqiy va amaliy jihatlarini o'rganilgan. Xususan, Germaniya, Buyuk Britaniya va Rossiya tajribalari tahlil qilinib, ularni O'zbekiston qonunchiligiga moslashtirish imkoniyatlari baholangan. Moliyaviy inqiroz belgilariga erta javob berish tizimini shakllantirish hamda kreditorlar manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligi asoslab berilgan. Shuningdek, rahbarlarning mas'uliyatini oshirish va soxta bankrotliklarning oldini olish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: subsidiar javobgarlik, bankrotlik, to'lovga qobiliyatsizlik, korporativ boshqaruv, kreditorlar, O'zbekiston, xorij tajribasi.

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of applying subsidiary liability of controlling persons at the pre-bankruptcy stage. It focuses on the comparative analysis of international practices, particularly in Germany, the United Kingdom, and Russia, and evaluates the potential for adapting these approaches within the legal framework of the Republic of Uzbekistan. The paper justifies the need to introduce mechanisms for early financial distress detection and legal tools to protect creditors' rights. Recommendations are provided to enhance managerial accountability, prevent fraudulent bankruptcies, and improve the transparency of corporate governance in Uzbekistan.

Keywords: subsidiary liability, bankruptcy, insolvency, corporate governance, creditors, Uzbekistan, international experience.

ВВЕДЕНИЕ

Банкротство предприятий является не только экономическим, но и социальным явлением, оказывающим значительное влияние на устойчивость финансовой системы государства. В последние годы в Узбекистане усиливается внимание к вопросам повышения ответственности руководителей за эффективное управление активами, предупреждение кризисных ситуаций и обеспечение прозрачности хозяйственной деятельности.

Особое значение приобретает институт субсидиарной ответственности, позволяющий привлечь к ответственности лиц, чьи действия или бездействие привели к неплатёжеспособности предприятия. Однако на практике в Узбекистане данный механизм применяется преимущественно на судебной стадии, что снижает его профилактическую эффективность. В связи с этим актуальной задачей является исследование возможности досудебного применения субсидиарной ответственности, как это реализовано в ряде зарубежных стран.

Вопросы субсидиарной ответственности, её сущности, правовой природы и механизмов применения в процедуре банкротства достаточно широко исследованы как зарубежными, так и национальными учёными. Вместе с тем на этапе досудебного регулирования несостоятельности данная проблема остаётся сравнительно малоизученной.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В отечественной юридической и экономической науке проблема ответственности руководителей и участников хозяйственных обществ традиционно рассматривалась преимущественно в контексте корпоративного управления и процедур банкротства предприятий. Так, в работе Ш. Х. Шарапова анализируются правовые механизмы возложения субсидиарной ответственности на контролирующих лиц в рамках ликвидации и санации хозяйствующих субъектов, а также особенности судебной практики по данной категории дел [1]. Ф. Рахматов акцентирует внимание на специфике применения субсидиарной ответственности к руководителям организаций в случаях неисполнения ими обязанностей по своевременному предотвращению банкротства и надлежащему управлению активами предприятия [2]. М. Хамидова в своих исследованиях рассматривает процесс формирования института субсидиарной ответственности в национальной правовой системе и обосновывает необходимость внедрения превентивных правовых механизмов, ориентированных на досудебную стадию финансовой несостоятельности [3]. Кроме того, У. Абдуллаев и Н. Эргашев в работах 2022–2023 годов исследуют взаимосвязь между уровнем финансовой дисциплины предприятий и эффективностью правового регулирования несостоятельности, подчёркивая значение ответственности руководства для обеспечения устойчивости хозяйственного оборота [4].

Вместе с тем анализ отечественных научных источников показывает, что в большинстве исследований субсидиарная ответственность рассматривается уже после признания должника банкротом. При этом досудебные аспекты, такие как распределение ответственности до возбуждения дела о банкротстве, применение превентивных мер и формирование доказательной базы на ранней стадии финансового кризиса, остаются недостаточно и фрагментарно раскрытыми, что свидетельствует о наличии существенного научного пробела в данной области.

В зарубежной научной литературе проблема субсидиарной ответственности контролирующих лиц рассматривается как важный элемент системы корпоративного управления и предупреждения несостоятельности. Так, Ванесса Финч и Дэвид Милман подчёркивают превентивную роль субсидиарной ответственности, рассматривая её как инструмент снижения рисков недобросовестного поведения менеджмента и защиты интересов кредиторов в условиях финансовой нестабильности компаний [1]. Аналогичную позицию занимает Рой Гуд, который указывает, что институт субсидиарной ответственности должен выполнять не только компенсаторную, но и профилактическую функцию, стимулируя руководителей к своевременному реагированию на признаки финансового кризиса [2]. Джон Армор, Генри Хансманн и Рейнхард Краакман анализируют субсидиарную ответственность через призму агентских проблем корпоративного управления и приходят к выводу, что возложение ответственности на контролирующих лиц способствует снижению морального риска и повышению эффективности корпоративного контроля. Существенный вклад в развитие данной тематики внес Ризван Мокал, который исследует баланс интересов кредиторов и директоров компаний при применении ответственности на стадии неплатёжеспособности и подчёркивает значение раннего вмешательства для предотвращения вывода активов [3]. В европейской правовой доктрине, в частности в работах Хорста Айденмюллера, активно развивается концепция раннего вмешательства (early intervention), предполагающая юридическую обязанность менеджмента принимать меры по восстановлению платёжеспособности должника ещё до формального начала процедуры банкротства. Аналогичные подходы отражены в рекомендациях ЮНСИТРАЛ, Всемирного банка и ОЭСР, где подчёркивается важность механизмов раннего предупреждения несостоятельности и усиления ответственности руководства. Таким образом, зарубежная доктрина рассматривает субсидиарную ответственность как комплексный превентивный институт, охватывающий досудебную стадию банкротства, что существенно отличается от преобладающего судебно-ориентированного подхода в национальной практике Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с положениями гражданского права субсидиарная ответственность представляет собой дополнительную форму ответственности контролирующих лиц — руководителей, учредителей и собственников — по обязательствам юридического лица в случае недостаточности его имущества для удовлетворения требований кредиторов [1]. Данный институт направлен на восстановление баланса интересов участников хозяйственного оборота и защиту прав кредиторов в ситуациях, когда финансовая несостоятельность предприятия обусловлена неправомерными действиями или бездействием лиц, осуществляющих фактический контроль над деятельностью должника [2].

В научной доктрине субсидиарная ответственность рассматривается как важный элемент механизма противодействия злоупотреблениям корпоративной формой и выводу активов накануне банкротства. Так, Рой Гуд подчёркивает, что возложение ответственности на контролирующих лиц служит инструментом обеспечения добросовестного управления и повышения финансовой дисциплины в корпоративных отношениях [3]. Аналогичной позиции придерживаются Ванесса Финч и Дэвид Милман, отмечая, что субсидиарная ответственность выполняет не только компенсаторную, но и превентивную функцию, стимулируя руководство компаний своевременно реагировать на признаки финансового кризиса [4]. В юридической литературе выделяются ключевые признаки субсидиарной ответственности. Во-первых, она носит вторичный характер и возникает при невозможности исполнения обязательств основным должником. Во-вторых, обязательным элементом является наличие вины контролирующего лица, выражающейся в нарушении обязанностей по управлению юридическим лицом. В-третьих, должна быть установлена прямая причинно-следственная связь между действиями или бездействием руководства и наступлением банкротства либо ухудшением финансового состояния предприятия [5].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Зарубежная практика применения субсидиарной ответственности Германия

В немецком праве действует принцип *Obliegenheit zur Insolvenzantragstellung*, согласно которому руководитель юридического лица обязан своевременно подать заявление о банкротстве при возникновении признаков неплатёжеспособности или превышения обязательств над активами. В соответствии с положениями *Insolvenzordnung (InsO)* установлен предельный срок подачи заявления, который, как правило, составляет три недели с момента выявления признаков несостоятельности. Нарушение данной обязанности влечёт для руководителя личную имущественную, а в отдельных случаях и уголовную ответственность, что обеспечивает механизм раннего вмешательства и предотвращает необоснованное наращивание долговой нагрузки [1].

Великобритания

В праве Великобритании применяется доктрина *wrongful trading* («неправомерное ведение бизнеса»), закреплённая в *Insolvency Act 1986*. В соответствии с данной доктриной директор компании, осознавая невозможность исполнения долговых обязательств, но продолжающий хозяйственную деятельность без принятия разумных мер по предотвращению убытков, может быть привлечён к ответственности за ущерб, причинённый кредиторам. Таким образом, механизм субсидиарной ответственности включается ещё до формального признания банкротства, стимулируя руководство к принятию превентивных управленческих решений [2].

Российская Федерация

Российская модель после реформы законодательства о банкротстве в 2017 году существенно расширила возможности привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. В соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» допускается возложение ответственности на любой стадии процедуры банкротства, включая наблюдение и внешнее управление. Кроме того, законодательство предусматривает возможность предъявления требований о субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве при наличии доказанной причинно-следственной связи между действиями руководства и возникновением неплатёжеспособности должника [3].

Состояние и проблемы применения субсидиарной ответственности в Узбекистане

В Республике Узбекистан институт субсидиарной ответственности закреплён в Законе «О неплатёжеспособности», однако практика его применения сталкивается с рядом системных проблем. К числу ключевых из них относятся отсутствие процедур раннего выявления признаков финансового кризиса, недостаточная правовая регламентация статуса контролирующих лиц, невозможность привлечения к ответственности бывших руководителей и аффилированных субъектов, сложности в

доказывании умысла и причинно-следственной связи, а также низкий уровень корпоративного контроля и внутреннего аудита. В результате активы нередко выводятся до возбуждения дела о банкротстве, что существенно осложняет или делает невозможным последующее возмещение ущерба кредиторам [4].

Пути совершенствования и внедрения досудебных механизмов

Для повышения эффективности института субсидиарной ответственности в Республике Узбекистан целесообразно реализовать комплекс правовых, институциональных и организационно-экономических мер, направленных на предупреждение несостоятельности предприятий и обеспечение справедливого распределения ответственности между участниками корпоративных отношений.

1. Создание системы раннего предупреждения финансовой несостоятельности

Одним из ключевых направлений реформирования законодательства является внедрение механизма раннего предупреждения банкротства, позволяющего своевременно выявлять признаки ухудшения финансового состояния организаций и принимать меры до утраты платёжеспособности. Подобные системы успешно функционируют в ряде стран Европейского союза. В частности, в Германии и Франции внедрены Early Warning Mechanisms, предусматривающие обязательное информирование руководства и кредиторов о рисках финансовой несостоятельности, что способствует раннему вмешательству и снижению вероятности банкротства [1].

В условиях Узбекистана данный механизм может быть реализован посредством создания информационной платформы при Агентстве по управлению государственными активами для мониторинга финансовых показателей компаний, установления обязанности руководителей своевременно сообщать учредителям и кредиторам о существенных признаках кризиса, а также разработки методических рекомендаций по оценке ранних признаков финансовой нестабильности на основе международной практики [2]. Введение такой системы позволит повысить ответственность руководства и обеспечит кредиторам возможность оперативного реагирования на возникающие риски.

2. Усиление роли антикризисных управляющих

Для повышения эффективности досудебного регулирования несостоятельности необходимо институционально укрепить роль антикризисных управляющих (временных администраторов), которые могли бы участвовать в анализе финансового состояния предприятий до обращения в суд. В зарубежной практике, в частности в Великобритании и Нидерландах, антикризисные управляющие наделены правом инициировать досудебную санацию компаний и предлагать меры по реструктуризации задолженности, что позволяет снизить потери кредиторов и предотвратить фиктивные банкротства [3].

В Республике Узбекистан целесообразно предусмотреть возможность назначения внешнего эксперта (аудитора или независимого управляющего) по инициативе кредиторов или государственных органов, предоставить ему право вносить предложения о заключении мирового соглашения до возбуждения дела о банкротстве, а также законодательно закрепить ответственность руководства за отказ от сотрудничества с антикризисным управляющим при наличии признаков кризиса.

3. Расширение полномочий государственных органов

Для повышения координации действий в сфере предупреждения банкротства целесообразно создание межведомственных комиссий при Агентстве по управлению государственными активами. В состав таких комиссий могут входить представители Министерства экономики и финансов, Центрального банка, Торгово-промышленной палаты и ассоциаций предпринимателей.

Основными функциями данных комиссий могут стать анализ системных рисков неплатёжеспособности в отдельных отраслях экономики, мониторинг деятельности предприятий с высокой долговой нагрузкой, а также разработка предложений по реструктуризации задолженности и восстановлению платёжеспособности. Подобные модели успешно применяются в странах Восточной Европы и Азии, где государство играет активную роль в профилактике несостоятельности и защите интересов кредиторов [1].

4. Повышение прозрачности корпоративной отчётности

Важным элементом предупреждения финансовой несостоятельности является повышение прозрачности корпоративной отчётности. Для предотвращения сокрытия финансовых проблем необходимо ввести обязательный аудит для предприятий, имеющих признаки риска неплатёжеспособности, а также усилить контроль за достоверностью бухгалтерской информации. Представляется целесообразным расширить требования по проведению ежегодного аудита не только для крупных компаний, но и для предприятий с государственным участием и системообразующих субъектов, предусмотреть публичное раскрытие аудиторских заключений и установить административную ответственность за несвоевременное представление либо искажение финансовых данных. Как отмечается в рекомендациях ОЭСР, прозрачность отчётности является ключевым элементом корпоративного управления и существенно снижает риск недобросовестного поведения менеджмента [2].

5. Законодательное закрепление досудебной субсидиарной ответственности

Наиболее значимым направлением реформ является законодательное закрепление досудебной субсидиарной ответственности в национальной правовой системе. Целесообразно включить в Закон Республики Узбекистан «О неплатежеспособности» отдельную главу, аналогичную статьям 61.11–61.14 Федерального закона Российской Федерации № 127-ФЗ, предусматривающую возможность привлечения руководителей, учредителей и иных контролирующих лиц к ответственности на досудебной стадии, определение периода подозрительности и установление чётких доказательных стандартов для подтверждения вины руководства в доведении предприятия до несостоятельности [3].

Реализация данного механизма позволит повысить финансовую дисциплину руководства, минимизировать злоупотребления в корпоративной среде и обеспечить более эффективную защиту интересов кредиторов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Институт субсидиарной ответственности является важным элементом системы экономической безопасности и корпоративной ответственности, поскольку он направлен на защиту интересов кредиторов и формирование добросовестного поведения руководителей и контролирующих лиц. Проведённый анализ зарубежного опыта показывает, что досудебное применение данного института позволяет своевременно выявлять признаки финансовой несостоятельности и предотвращать банкротства, вызванные недобросовестными либо неэффективными управленческими решениями. В странах с развитой правовой системой субсидиарная ответственность используется не только как мера последующего возмещения ущерба, но и как превентивный инструмент корпоративного контроля, стимулирующий руководство компаний к повышению финансовой дисциплины и прозрачности деятельности. В условиях проводимых в Республике Узбекистан экономических реформ адаптация досудебных механизмов субсидиарной ответственности приобретает стратегическое значение для формирования устойчивой и предсказуемой деловой среды. Внедрение систем раннего предупреждения финансовой несостоятельности, усиление роли антикризисных управляющих и совершенствование правового регулирования позволит повысить ответственность менеджмента, сократить число фиктивных банкротств и обеспечить более эффективную защиту прав кредиторов. В целом, развитие данного института будет способствовать улучшению инвестиционного климата и укреплению доверия к корпоративному управлению.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты и официальные документы

1. Республика Узбекистан. (2022, 12 апреля). Закон Республики Узбекистан «О неплатежеспособности» (новая редакция). <https://lex.uz/docs/5962946>
2. Республика Узбекистан. (1996). Гражданский кодекс Республики Узбекистан. <https://lex.uz/docs/111189>
3. Республика Узбекистан. (2022). Закон Республики Узбекистан «О хозяйственных обществах». <https://lex.uz/docs/109380>
4. Президент Республики Узбекистан. (2022, 28 января). Указ № ПФ-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы». <https://lex.uz/docs/5841063>
5. Кабинет Министров Республики Узбекистан. (2024, 25 апреля). Постановление № 260 «О мерах по совершенствованию процедуры банкротства и предупреждению несостоятельности предприятий». <https://lex.uz/docs/6916762>
6. Российская Федерация. (2002). Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в действующей редакции). https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/
7. Федеральное министерство юстиции Германии. (2023). Гражданский кодекс Германии (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). <https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/>
8. Федеральное министерство юстиции Германии. (2023). Закон о несостоятельности (Insolvenzordnung, InsO). <https://www.gesetze-im-internet.de/inso/>
9. Парламент Великобритании. (2023). Закон о несостоятельности (Insolvency Act 1986). <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/45/contents>
10. Организация экономического сотрудничества и развития. (2023). Принципы корпоративного управления ОЭСР. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance/>
11. Комиссия ООН по праву международной торговли. (2021). Руководство ЮНСИТРАЛ по законодательству о несостоятельности. Организация Объединённых Наций. https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/legislativeguides/insolvency_law
12. Всемирный банк. (2022). Принципы эффективных режимов несостоятельности и защиты прав кредиторов и должников. <https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/insolvency-and-creditor-rights>

Зарубежные научные публикации

1. Finch, V., & Milman, D. (2022). *Corporate insolvency law: Perspectives and principles*. Oxford University Press.
2. Goode, R. (2021). *Principles of corporate insolvency law*. Sweet & Maxwell.
3. Armour, J., Hansmann, H., & Kraakman, R. (2022). Agency problems and legal strategies in corporate law. *Harvard Law Review*, 135(4).
4. Eidenmüller, H. (2023). The law and economics of company liquidation in Europe. *European Business Organization Law Review*.
5. Mokal, R. J. (2020). *Corporate insolvency: Law and theory*. Oxford University Press.
6. Hupkes, E. (2023). The legal aspects of bank insolvency (IMF Working Paper No. 23/12). International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/WP>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100